

DOI

Jumanazarov O.S.

QMU "Ekonomika" kafedrası úlken oqıtıwshısı

**ASHIQ EKONOMIKA SHARAYATINDA INNOVATSIYALIQ
XIZMETLER TURLERI RAWAJLANIWINIŃ ILIMIY-TEORIYALIQ
TIYKARLARI**

Аннотация. Ушбу мақолада минтақа инновацион хизматлар турларининг ривожланишининг илмий-назарий асослари хусусида сўз юритилади.

Калим сўзлар: минтақа, очиқ иктисодиёт, инвестиция, инновация, инфратузилма, хизматлар соҳаси.

Jumanazarov O.S.

The main course of the "Economics" department of QMU

**SCIENTIFIC AND THEORETICAL OBJECTIVES OF DEVELOPING
TYPES OF INNOVATIVE SERVICES IN THE CURRENT ECONOMY**

Abstract. This article describes the best foreign experience in the development of innovative services in the region.

Key words: Region, open economy, investment, innovation, infrastructure, servict sector.

Ashiq bazar ekonomikasi sharayatında innovatsiyalıq xızmetler túrleriniń rawajlanıwı mámleket hám region ekonomikasi ósiwi, hám de xalıq aralıq xızmetler sawdasında onıń básekige shıdamlılıgın asırıwda úlken áhmiyetke ıyelep atır. Kópshilik rawajlangan hám rawajlanıp atırған mámleketler ekonomikasının tiykarǵı bólegin xızmetler qurap atırған bir waqıtta, jáhán hám de mámleketimiz ekonomikasında da xızmetlerdiń úlesi jıldan-jılǵa artıp barıwı gúzetilip atır. Buǵan tiykarǵı sebep bolıp atırған faktorlarınan biri, islep shıǵarıw hám xalıq xızmetler tutınıwınıń kóbeyiwi, sawdanıń erkinlesiwı, erkin ekonomikalıq aymaqlar sanınıń artıwı, investitsiya hám innovatsiyalıq texnologiyalardıń ósip baratırғанlıǵı bolıp tabıladı. Xızmetler tarawı salıstırǵanda úlken kapital gárezetlersiz xalıq ushın jańa jumıs orınlarındı jaratıwda, YaIM kóleminiń asıwında mámleket ekonomikasınıń tiykarǵı ústin turatúgın tarmaqlarınan bolıp, ol ekonomikalıq-sociallıq ósiwdi támiyinleydi. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh. M. Mirziyoev aytıp ótkenindey, "Xızmet kórsetiw tarawı xalıq bandligini támiyinlewde eń úlken rezervlardan biri esaplanadı. Mámleketimizde onıń jalpı ishki ónim degi dagı úlesi 35 protsenti quraydı. Xalıq aralıq miynet shólkemi analizlerine kóre, servis industriyasınıń 1 procentke ósiwi jarlılar sanın 1, 5 procentke qısqartıradi" [1].

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Dúnya boylap xızmetler sawdasınıń bunday jedel rawajlanıwı bir qatar faktorlarǵa baylanıslı bolsada, bulardıń ishinde eń áhmiyetlisi innovatsiyalarǵa hám ilimiy-texnikalıq bilimlerge tiykarlangan xızmetlerdiń taraqqiy etiwı hám olar úlesiniń asıp barıwında bolıp atır. Xızmetler sawdası aldın insan faktori menen tikkeley baylanıslı bolǵanı ushın qıyın keshken bolsa, keyinirek bilimlerge tayanǵan cıfrlı ekonomikanıń rawajlanıwı xızmetler xalıq aralıq sawdasın júrgiziwde bir qatar tosqınlıqlardı jónge salıw etdi hám tarawdı innovatsiyalıq rawajlanıwına tiykarǵı dúmpish boldı. Internet, mobil baylanıs quralları, nanotexnologiyalar hám basqa intellektuallıq texnologiyalıq innovatsiyalar xızmetler sawdasın tap tavarlar sawdası sıyaqlı derlik materiallıq kóriniske keltirip qoyıp atır. Keleshekte texnologiyalardıń bunday virtual múmkinshilikleriniń asıp barıwı xızmetler tezligin jáne de asırıp onıń ózine túser bahasını jáne de túsiriwi hám xızmetler salasınıń global bazarda taǵı úlken úleske ıyelewine alıp keliwi múmkinshiligin joqarı etip qoyıp atır [2].

“Ózbekstan Respublikasında joqarı tálim sistemasın 2030 jılǵa shekem rawajlandırıw kontseptsiyası”da shet el studentlerdiń úlesin 2019 jıldıǵı 1% ten 2025 jılǵa shekem 10% hám 2030 jılǵa shekem bolsa 15% ga alıp shıǵıw, hám de programmalaştırıw xızmetlerin xalıq aralıq sawdası boyınsha “Cıfrlı Ózbekstan - 2030” strategiyasında programmalıq ónimler hám informaciya texnologiyaları texnoparkining inkubatsiya hám akseleratsiya programmalarına kiritilgen startap-joybarlar sanın 2020 jıldıǵı 50 den 2025 jılǵa shekem 700 danege, 2030 jılǵa shekem bolsa 2300 danege alıp shıǵıw, sonıń menen birge, programmalıq ónimler kiripin 2020 jıldıǵı 10 million dollardan 2025 jılǵa shekem 100 million dollarǵa shekem, yaǵnıy, 10 ese asırıw hám olardı jalpı ishki ónim (YaIM) dıń informaciya texnologiyaları sektorındaǵı úlesin keminde 4 procentke kóteriw strategiyalıq maqset etip joybarlastırılǵan.

Globallasıw sharayatında dúnyanıń ashıq ekonomikaǵa iye bolǵan barlıq mámleketleri xalıq aralıq ekonomikalıq munasábetlerde óziniń múnásip ornına, tovarlar hám xızmetlerdiń exportı hám importında salmaqlı kórsetkishlerge iye bolıp, milliy ekonomikalıq natıyjeliligin asırıwǵa qatań háreket etpekte [3].

1-keste

Xızmetler túsiniǵine hár qıylı ilimiy jantasıwlar

T/r	Avtor	Tariyp
1.	Hill T. P.	Xızmet - bul qandayda bir bir shaxs yamasa subiekt jaǵdayınıń onıń qaleishiga qaray basqa bir shaxs yamasa subiekt tárepinen ózgeriw kiritiliwi
2.	Chesbrough H.	Usınıs etiwshi hám talaban maanfatlaridan kelip shıǵıp, birgelik baha jaratıw
3.	Lindsay A.	Xızmet-bul process, anıqıraǵı, biznes procesi esaplanıp, maqsetke jetiwi ushın klientlerge kórsetiletuǵın háreketler kompleksi
4.	Sviridenko Yu. P.	Xızmet-bul mútajlikke sáykes keletuǵın materiallıq hám nomoddiy tavarlardı jetkiziw (islep shıǵarıw) arqalı mútajlikti qandırıwǵa qaratilǵan iskerlik

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

5.	Kotler F., Keller K.	Xızmet-bul bir tárep basqasına usınıwı múmkin bolğan, tiykarınan nomoddiy bolğan hám hesh nársege iyelik etiwge alıp kelmaytuǵın hár qanday háreket yamasa iskerlik
6.	Assel' G.	Qarıydarlar tárepinen satıp alınatuǵın, múlk menen baylanıslı bolmaǵan nomoddiy tavarlar
7.	Vidyapin V. I., Juravleva T. P.	Insannıń hár qanday mútajliklerin qandiradigan, paydalı tásir kórsetetuǵın, maqsetke muwapıq bolğan insan iskerligi nátiyjesi
8.	Makkonell K. R., Bryu S. L.	Qarıydar, firma yamasa húkimet bahaǵa iye bolğan zat -buyım ornına almasırlawǵa tayın bolğan nomoddiy tavar
9.	Ashılov I.	Xızmet-bul insannıń, xojalıq jurgiziwshi subiektlerdiń, mámleketiń hám jámiyettiń málim bir zárúriyatın qandırıwǵa jóneltirilgen adamlardıń payda keltiretuǵın xızmet procesi menen baylanıslı sanalı iskerligi túsiniledi
10.	Yu. P. Urunbaeva	xızmet - bul xalıq, mámleket hám jámiyet mútajliklerin maksimal dárejede qandırıwǵa jóneltirilgen, adamlardıń turmıs dárejesiniń (barlıq siyasiy gruppalarınıń materiallıq xordıq shıǵarıwına, sawlıǵına, ilimiy potencialına, keyipine, hár kúnlik ruwzıger uwayımları ushın sarplaytuǵın qımbatlı waqıtlarınıń tejeliwi) rawajlanıwına kómeleşetuǵın process bolıp tabıladı
11.	Avtor islenbesi	xızmet - bul materiallıq formaǵa iye bolmaǵan, yuridikalıq hám fizikalıq shaxslar tárepinen tikkeley mámleket aymaǵında yamasa onıń sırtında kórsetiletuǵın ekonomikalıq iskerlik túri bolıp, geyde shegara hám aralıq tańlamaytuǵın, tábiy resurslar kem qárejet etiliwine qaramastan úlken dáramat keltiretuǵın xojalıq iskerligi esaplanadı.

“Innovatsiyalıq xızmetler” túsinigine ilimiy túsindirme beriwden aldın ulıwma xızmet túsinigeniń ózine tariyp beriliwi hám olarǵa túrli jantasıwları baqlaw múmkin. “Xızmet” túsinigi quramalı ilimiy-ekonomikalıq túsiniqlerden bolıp, bilim hám qollanıw tarawına qaray túrli orınlarda túrlishe xarakterlenedi (1-keste).

“Innovatsiya” hám “innovatsiyalıq xızmetler” túsiniqleri bolsa uzaq ekonomikalıq joldı basıp ótken. Innovatsiya túsinigine daslep Joqlıq Smit óz dóretpelerinde túsindirme bergen bolsa, keyinirek “innovatsiya salasınıń atası” atınıń alǵan Avstriyalıq alım Jazef Shumpeter tárepinen bul máselege tolıq jantasılǵan (2-keste).

2-keste

Innovatsiyalıq xızmetler túsinigine hár qıylı ilimiy jantasıwlar

T/p	Avtor	Tariyp
1.	Joqlıq Smith	Innovatsiya - bul ekonomikalıq ósiwde, texnologiyalardıń rawajlanıwlastırılǵanda hám jumısshı kúshleriniń natiyeliligin asırıwda payda bolatuǵın jańalıqlar
2.	Schumpeter, J. A.	Innovatsiyalar isbilermenlik iskerligi alıp barılsagina júz bolıwı hám oylap tabılǵanlar ámelde paydalanılmasa ekonomikalıq tárepten áhmiyetsiz bolıp tabıladı
3.	Solow R.	Innovatsiya -bul uzaq múddetli ekonomikalıq ósiw

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

4.	Hall, B., & Rosenberg, N.	Texnologiyalıq jańalıqlar islep shıǵarıw hám shólkemlestirilgen processlerge birgelikte qollanıw etilse innovatsiyalar júz boladı
5.	Fatxutdinov R. A.	Innovatsiya -bul hár qanday iskerlik salasında nátiyelililiktı asırıwǵa alıp keletuǵın zamanagóy fundamental, ámeliy izertlewler, tájiriye-konstruktorlıq jumısları yamasa eksperimental jumıslar nátiyjesi
6.	Avtor islenbesi	“Innovatsiyalıq xızmetler”-bul, ekonomikalıq ósiwdiń dásturiy modeliniń reforma etilgen ekonomikalıq táliymatlarǵa tayanadigan jańasha bilim, texnologiyalar hám isbilermenlikti ózinde sáwlelengen etken aldınıǵı xızmet túri dep tariyplewimiz múmkin.

Innovatsiyalar barlıq ekonomikalıq processler subiektleri ushın paydalı bolǵan ekonomikalıq rawajlanıwdıń zárúrli faktori bolıp tabıladı. Innovatsiyalar xızmet kórsetiw hám islep shıǵarıw natijeliligini, puxtalıǵın hám álbette joqarı sapa kórsetkishleriniń hasası esaplanadı. Innovatsiyalar kárxanalar ushın bazarlarǵa kirisiwde bákige shıdamlılıqtı támiyinlasa, mámleket ushın makroekonomikalıq kórsetkishlerdi ósiriwge xızmet etedi [4].

Innovatsiyalıq rawajlanıwdıń tiykarın mámlekette tálimge bolǵan itibar, cifrlı hám bilimgerge tiykarlangan ekonomika, hám de erkin hám ashıq ekonomikalıq munasábetler quraydı. Innovatsiyalıq xızmetler xalıq aralıq sawdaci ashıq ekonomikalıq baylanıslar keńeyip baratırǵan házirgi sharayatta global ekonomikalıq munasábetlerdiń zárúrli bir kórinisi bolıp, túrli mámleketlerdiń satıwshıları, qarıydarları hám dáldalshılar ortasındaǵı xızmetlerdiń joqarı formasın ańlatadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сон “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони
3. Я.Э.Алиев. Инновацион иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2019. – 124 б.
4. Чўпонов С.О. “Минтақада инновацион хизматлар турларини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги диссертацияси, 2021 й